

12-11-2021

AUTOR: José Javier Miranda Mayo

La responsabilidad social corporativa (RSC) representa una de las temáticas de mayor interés en las organizaciones contemporáneas, gracias a su estrecha relación con las buenas gestiones corporativas, donde se valora la contribución de las organizaciones con su entorno, pasando de ser un ente económico a uno social. Esto permite a las organizaciones realizar una gestión desde el reconocimiento de la relación entre empresa-sociedad-medio ambiente, dándole un sentido más amplio a las actividades que desarrolla. Una de las dimensiones de la RSC es la prevención de riesgos laborales, por la responsabilidad directa de la organización con el bienestar de sus trabajadores, que debe ser impulsada no solo como un medio para incrementar la productividad, sino porque este estado de bienestar conduce a una retribución en la empresa y el entorno.

ALGUNAS CITAS

“El aporte de la RSC a la prevención de riesgos laborales ha tomado gran fuerza desde el establecimiento de un marco regulatorio en esta materia que conduce a una mayor presión social y con ello a una mayor consciencia para desarrollar acciones que permitan minimizar o eliminar los riesgos que puedan poner en peligro al capital humano” (J. Miranda, 2021)

“Es necesario desarrollar un trabajo colaborativo entre las instancias públicas y privadas por la influencia de sus acciones en el medio social, desde una mayor presión social y normativa que oriente a las empresas a la adopción de una nueva cultura empresarial” (J. Miranda, 2021)

Artículo completo en: <https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales> (Deberá solicitar la revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales, Nº 197, 1 de nov. de 2021, Editorial

Wolters Kluwer | En caso de que necesites el artículo para tu trabajo de investigación ponte en contacto con info@evaluacionderiesgoslaborales.com)

Como citar el artículo en la bibliografía

Miranda, J. (2021). La Prevención de Riesgos Laborales en la Responsabilidad Social Corporativa. *Gestión Práctica de Riesgos Laborales. Integración y Desarrollo de la Gestión de la Prevención* (197) pp. 70-77.